

Группы преобразований алгебраических кривых третьего порядка

Тимошин Михаил Иванович

Интерес к алгебраическим кривым, начавшийся с работ Ньютона (1704 г.) не потерял своей актуальности и в настоящее время. По-видимому, это связано с постановкой Пуанкаре задачи качественного исследования дифференциальных уравнений. Алгебраические кривые могут являться хорошими тестовыми примерами для отработки алгоритмов поиска периодических решений дифференциальных уравнений, работы с овражными функциями, иллюстрациями явлений бифуркации в группах преобразований.

Канонические формы кривых 3-го порядка.

Уравнение кривой 3-го порядка имеет вид

$$Ax^3 + 3Bx^2y + 3Cxy^2 + Dy^3 + 3Ex^2 + 6Fxy + 3Gy^2 + Hx + Iy + K = 0. (1)$$

Наиболее полная информация о плоских кривых содержится в справочнике [1]. В этой книге приведено почти все известное по теории плоских кривых 3-го порядка, начиная от Ньютона (1704 г.) и до 1950г. Ньютон при помощи элементарных преобразований приводит общее уравнение кривой 3-го порядка (1) к одной из четырех канонических форм: А. $xy^2 + ey = ax^3 + bx^2 + cx + d$,

В. $xy = ax^3 + bx^2 + cx + d$,

С. $y^2 = ax^3 + bx^2 + cx + d$,

Д. $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$.

Затем по коэффициентам канонического уравнения он составляет вспомогательное уравнение 4-й (или 3-й) степени:

$$ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + \frac{1}{4}e^2 = 0 \text{ или } ax^3 + bx^2 + cx + d = 0.$$

Далее, в зависимости от различных соотношений между корнями вспомогательных уравнений Ньютон делит все кривые 3-го порядка на 7 классов, 14 родов, 72 типа. Классификация Ньютона, несмотря на последующие усовершенствования, сохранилась до настоящего времени. Считается, что полную топологическую классификацию кривых третьего порядка дал Плюккер (1835 г.). В 1918 году Алексей Алексеевич Адамова математик из Петрограда предложил преобразование кривых третьего порядка у которых кубическая форма разлагается на множители. Адамов предполагает, что сумма старших членов разложена на линейные множители M, N, P:

$$Ax^3 + 3Bx^2y + 3Cxy^2 + Dy^3 = MNP.$$

Уравнения $M = 0, N = 0, P = 0$ определяют асимптотические направления кривой. В случае, когда два из множителей M, N, P – мнимые кривая имеет две мнимые и одну действительную асимптоту

$$\alpha x + \beta y + \gamma = 0.$$

Уравнение кривой при этом принимает вид

$$(\alpha x + \beta y + \gamma)(A_1x^2 + 2B_1xy + C_1y^2 + 2D_1x + 2E_1y) + F_1x + G_1y + H_1 = 0.$$

Далее Адамов находит диаметр $\delta x + \epsilon y + \zeta = 0$, сопряженный с асимптотическим направлением, и переходит к новой системе координат, беря за оси асимптоту и сопряженный диаметр. Используя изменение масштаба, Адамов получает уравнение с тремя параметрами

$$x^3 + 3xy^2 + 3x^2 + 3tx + 3\sqrt{v}y + u = 0.$$

Идея Адамова допускает модернизацию, весьма удачную для аналитического (формульного) описания кривых 3-го порядка.

Теорема. *Каждая кривая третьего порядка с помощью аффинного преобразования приводится к одной из следующих канонических форм:*

1. $(x + a)(x^2 + y^2 - 1) + by + c = 0$,
2. $(x + a)(x^2 + y^2 + 1) + by + c = 0$,
3. $(x + a)(x^2 + y^2) + by + c = 0$,
4. $(x + a)(x^2 - y^2 - 1) + by + c = 0$,
5. $(x + a)(x^2 - y^2 + 1) + by + c = 0$,
6. $(x + a)(x^2 - y^2) + by + c = 0$,
7. $(x + a)(x^2 - 2y) + by + c = 0$,
8. $(x + a)(y^2 - 2x) + by + c = 0$,
9. $(x + a)(y^2 - 1) + by + c = 0$,
10. $(x + a)(y^2 + 1) + by + c = 0$,
11. $(x + a)y^2 + by + c = 0$,
12. $(x + a)(x^2 - 1) + by + c = 0$,
13. $(x + a)(x^2 + 1) + by + c = 0$,
14. $(x + a)x^2 + by + c = 0$,
15. $y^2 = x^3 + bx + c$,

где a, b, c - произвольные вещественные константы.

Доказательство. Для доказательства теоремы заметим, что уравнения кривых типов А, В, Д классификации Ньютона могут быть переписаны в виде

А. $x(y^2 - ax^2 - bx - c) + ey - d = 0$,

В. $x(y - ax^2 - bx - c) - d = 0$,

$$D. x(ax^2 + bx + c) - y + d = 0.$$

Тип С совпадает с 15 канонической формой.

Таким образом, всякая кривая третьего порядка либо представляется в виде

$$(b_1x + b_2y + b_0)(a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + a_1x + a_2y + a_0) + c_1y + c_0 = 0, (2)$$

либо в некоторой аффинной системе координат принимает вид $y^2 = ax^3 + bx^2 + cx + d$.

Для приведения уравнения (2) к каноническому виду перейдем к новому базису, воспользовавшись асимптотическим направлением и направлением к нему сопряженным [2]. Перегруппировав слагаемые, сместив начало координат и изменив масштаб, получим каноническую форму кривой. ■

Пример. Процедуру приведения кривой третьего порядка к каноническому виду рассмотрим, на примере декартова листа

$$x^3 + y^3 - 3Fxy = 0.$$

Взяв $F = 2$, получим кривую, изображенную на рисунке

Методом неопределенных коэффициентов приведем уравнение декартова листа к виду (2).

$$(x^2 - xy + y^2 - Fx - Fy + F^2)(x + y + F) - F^3 = 0.$$

Направляющий вектор асимптотической прямой возьмем в качестве направления новой оси. Сопряженное направление выбираем в качестве другой оси. В новой системе координат $x = u - v, y = u + v$, приходим к уравнению $(u^2 - 2Fu + F^2 + 3v^2)(2u + F) - F^3 = 0$.

Перенеся начало координат, и изменив масштаб по оси $v, u = t + F, v = \frac{z}{\sqrt{3}}$,

получим канонический вид декартова листа

$$(t^2 + z^2) \left(t + \frac{3F}{2} \right) - \frac{F^3}{2} = 0,$$

соответствующий третьей канонической форме теоремы. Важно отметить, что в более общем случае, при наличии в переменных u, v в конце уравнения линейной формы, потребовалось бы выделять из линейной формы асимптотическое направление.

Алгебры Ли кривых третьего порядка.

Хорошо известно, что алгебраические кривые первого порядка

$$u + bt + c = 0, (3)$$

допускают восьмимерную группу преобразований, порождаемую векторными полями

$$X_1 = \frac{\partial}{\partial t}, X_2 = t \frac{\partial}{\partial t}, X_3 = u \frac{\partial}{\partial t}, X_4 = tu \frac{\partial}{\partial t} + u^2 \frac{\partial}{\partial u}, X_5 = \frac{\partial}{\partial u}, X_6 = t \frac{\partial}{\partial u}, X_7 = u \frac{\partial}{\partial u}, X_8 = t^2 \frac{\partial}{\partial t} + tu \frac{\partial}{\partial u}. (4)$$

Операторы (4) являются подгруппами проективной группы плоскости, состоящей из преобразований вида

$$(t, u) \rightarrow \left(\frac{\theta t + \vartheta u + \mu}{\alpha t + \beta u + \gamma}, \frac{dt + eu + f}{\alpha t + \beta u + \gamma} \right).$$

Таблица коммутаторов имеет вид

	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7	X_8
X_1	0	X_1	0	X_3	0	X_5	0	$2X_2 + X_7$
X_2	$-X_1$	0	$-X_3$	0	0	X_6	0	X_8
X_3	0	X_3	0	0	$-X_1$	$-X_2 + X_7$	$-X_3$	X_4
X_4	$-X_3$	0	0	0	$-X_2 - 2X_7$	$-X_8$	$-X_4$	0
X_5	0	0	X_1	$X_2 + 2X_7$	0	0	X_5	X_6
X_6	$-X_5$	$-X_6$	$X_2 - X_7$	X_8	0	0	X_6	0
X_7	0	0	X_3	X_4	$-X_5$	$-X_6$	0	
X_8	$-2X_2 - X_7$	$-X_8$	$-X_4$	0	$-X_6$	0	0	0

Выписанная восьмимерная алгебра Ли является алгеброй симметрий дифференциального уравнения

$$\frac{d^2u}{dt^2} = 0.$$

Приведенные ранее канонические формы кривых третьего порядка позволяют выписать соответствующие выпрямляющие точечные преобразования, зависящие от одного параметра. В случае кривой первого типа такие преобразования имеют вид

1. $u = (x + a)(x^2 + y^2 - 1), t = y,$
2. $u = \frac{1}{y}(x + a)(x^2 + y^2 - 1), t = \frac{1}{y},$
3. $u = x^3 + xy^2 - x + by, t = x^2 + y^2 - 1,$
4. $u = \frac{by}{x^2 + y^2 - 1} + x, t = \frac{1}{x^2 + y^2 - 1},$
5. $u = \frac{1}{y}(x^3 + xy^2 - x + c), t = \frac{x^2 + y^2 - 1}{y},$
6. $u = \frac{x^3 + xy^2 - x + c}{x^2 + y^2 - 1}, t = \frac{y}{x^2 + y^2 - 1}.$

Приведенные преобразования позволяют определить векторные поля кривой третьего порядка первого типа соответствующие полям (4).

Например, оператору $X_5 = \frac{\partial}{\partial u}$ будут соответствовать генераторы

$$\begin{aligned} Y_5^1 &= \frac{1}{3x^2 + y^2 + 2ax - 1} \frac{\partial}{\partial x}, \\ Y_5^2 &= \frac{y}{3x^2 + y^2 + 2ax - 1} \frac{\partial}{\partial x}, \\ Y_5^3 &= \frac{y}{x^2y + y^3 - y - bx} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{x}{x^2y + y^3 - y - bx} \frac{\partial}{\partial y}, \\ Y_5^4 &= \frac{y(x^2 + y^2 - 1)}{x^2y + y^3 - y - bx} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{x(x^2 + y^2 - 1)}{x^2y + y^3 - y - bx} \frac{\partial}{\partial y}, \\ Y_5^5 &= \frac{y(y^2 - x^2 + 1)}{y^4 + 2x^2 - x^4 + 2xc - 1} \frac{\partial}{\partial x} - \frac{2xy^2}{y^4 + 2x^2 - x^4 + 2xc - 1} \frac{\partial}{\partial y}, \\ Y_5^6 &= \frac{(y^2 + x^2 - 1)(y^2 - x^2 + 1)}{y^4 + 2x^2 - x^4 + 2xc - 1} \frac{\partial}{\partial x} - \frac{2xy(y^2 + x^2 - 1)}{y^4 + 2x^2 - x^4 + 2xc - 1} \frac{\partial}{\partial y} \end{aligned}$$

Таким образом очевидно, что каждой канонической кривой третьего порядка первых 14 типов соответствует 48 мерная алгебра Ли. Восьмерным подалгебрам порождаемым выписанными преобразованиями соответствуют обыкновенные дифференциальные уравнения второго порядка. Например, первой канонической форме

$$(x + a)(x^2 + y^2 - 1) + by + c = 0,$$

и преобразованию

$$u = (x + a)(x^2 + y^2 - 1), t = y, \quad (5)$$

соответствует дифференциальное уравнение

$$(3x^2 + y^2 - 1 + 2ax)y'' - 2(x + a)y'^3 - 4yy'^2 - 2(3x + a)y' = 0. \quad (6)$$

Используя алгоритм нахождения точечных симметрий обыкновенных дифференциальных уравнений [3,4] можно убедиться, что уравнение (6) допускает восьмерную алгебру симметрий

$$\begin{aligned} Y_1 &= -\frac{y(ax(3ax + 3y^2 + 5x^2 - 3) + a^2y^2 + 2x^2(x^2 + y^2 - 1))}{3x^2 + y^2 + 2ax - 1} \frac{\partial}{\partial x} + x(x^2 + ax + y^2 - 1) \frac{\partial}{\partial y}, \\ Y_2 &= \frac{(a+x)(y^2 + x^2) - x}{3x^2 + y^2 + 2ax - 1} \frac{\partial}{\partial x}, \\ Y_3 &= ((a+x)(y^2 + x^2) - x) \left(\frac{(a+x)(x^2 - y^2) - x + 2a}{3x^2 + y^2 + 2ax - 1} \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right), \\ Y_4 &= \frac{(a+x)(x^2 - 3y^2) - x}{2(3x^2 + y^2 + 2ax - 1)} \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y}, \\ Y_5 &= y \frac{(a+x)(x^2 - y^2) - x}{2(3x^2 + y^2 + 2ax - 1)} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{y^2}{2} \frac{\partial}{\partial y}, \\ Y_6 &= \frac{1}{3x^2 + y^2 + 2ax - 1} \frac{\partial}{\partial x}, \\ Y_7 &= \frac{y}{3x^2 + y^2 + 2ax - 1} \frac{\partial}{\partial x}, \\ Y_8 &= -\frac{2xy}{3x^2 + y^2 + 2ax - 1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y}. \end{aligned}$$

Соответствующая таблица коммутаторов имеет вид

	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	Y_6	Y_7	Y_8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Y_1	0	$-[Y_2, Y_1]$	$-[Y_3, Y_1]$	$-[Y_4, Y_1]$	$-[Y_5, Y_1]$	$-[Y_6, Y_1]$	$-[Y_7, Y_1]$	$-[Y_8, Y_1]$
Y_2	$Y_1 + 2aY_5$	0	$-[Y_3, Y_2]$	$-[Y_4, Y_2]$	$-[Y_5, Y_2]$	$-[Y_6, Y_2]$	$-[Y_7, Y_2]$	$-[Y_8, Y_2]$
Y_3	$2aY_1 + 4a^2Y_5$	$2aY_2 - Y_3$	0	$-[Y_4, Y_3]$	$-[Y_5, Y_3]$	$-[Y_6, Y_3]$	$-[Y_7, Y_3]$	$-[Y_8, Y_3]$
Y_4	$-\frac{1}{2}X_1 - 3aY_5$	0	$-aY_2 + \frac{1}{2}Y_3$	0	$-[Y_5, Y_4]$	$-[Y_6, Y_4]$	$-[Y_7, Y_4]$	$-[Y_8, Y_4]$
Y_5	$aY_2 - \frac{1}{2}Y_3$	0	0	$-Y_5$	0	$-[Y_6, Y_5]$	$-[Y_7, Y_5]$	$-[Y_8, Y_5]$

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Y_6	$-3aY_7 + Y_8$	Y_6	$\frac{3}{2}Y_2 + Y_4 + 2aY_6$	$\frac{1}{2}Y_6$	$\frac{1}{2}Y_7$	0	0	0
Y_7	$-\frac{3}{2}Y_2 + Y_4$	Y_7	$2Y_5 + 2aY_7$	$-\frac{1}{2}Y_7$	0	0	0	$-Y_6$
Y_8	$-3aY_2$	$2aY_7$	$Y_1 + 6aY_5 + 4a^2Y_7$	$-3aY_7 + Y_8$	Y_4	0	Y_6	0

Операторы Y_i в переменных (t, u) допускают представления через операторы X_i в виде

$$Y_1 = aX_1 + X_3 - a^2X_6 - aX_8, Y_2 = aX_5 + X_7,$$

$$Y_3 = aX_2 + X_4 + 3a^2X_5 + 4aX_7, Y_4 = X_2 + \frac{a}{2}X_5 + \frac{1}{2}X_7,$$

$$Y_5 = \frac{a}{2}X_6 + \frac{1}{2}X_8, Y_6 = X_5, Y_7 = X_6, Y_8 = X_1 + 2aX_6.$$

Графики кривых третьего порядка

Для каждой приведенной ранее канонической формы кривых третьего порядка легко выписать соответствующие выпрямляющие однопараметрические преобразования. Это позволяет смотреть на кривые третьего порядка как на образы прямых линий. Такой подход позволяет наглядно продемонстрировать особенности кривых, задавать уравнения различных ее частей, говорить о бифуркациях групп преобразований. Рассмотрим соответствующую процедуру на примере первой канонической формы.

Для определения преобразования обратного к преобразованию (5) необходимо исследовать вопрос о корнях x многочлена третьего порядка с вещественными коэффициентами

$$(x + a)(x^2 + t^2 - 1) - u = 0. (7)$$

В этом случае основную роль играет знак дискриминанта. Хорошо известно, что вопрос о знаке проще всего решается путем рассмотрения поверхности получаемой от приравнивания к нулю дискриминанта (аналог ласточкина хвоста). В случае многочлена (7) такая поверхность определяется уравнением

$$u = -\frac{2a}{3} + \frac{2at^2}{3} + \frac{2a^3}{27} \pm \frac{2}{27}(a^2 + 3 - 3t^2)^{\frac{3}{2}}. (8)$$

Вид этой поверхности под различными углами наклона представлен на следующих рисунках

Поверхность, определяемая уравнением (8) разбивает пространство $\langle a, t, u \rangle$ на три части. Во внутренней части многочлен (7) имеет три действительных корня, на поверхности (8) многочлен (7) обладает кратными корнями, если точка (a, t, u) лежит во внешней части то многочлен (7) имеет единственный действительный корень.

Сечения поверхности определяемой уравнением (7) в зависимости от параметра a принимают один из следующих типовых видов:

$$\frac{\sqrt{6}}{4} < |a| < 1$$

$$|a| = 1$$

$$|a| > 1$$

Конкретный вид кривой первой канонической формы полностью определяется взаимным расположением прямой (3) относительно соответствующего сечения. Возникающие при этом особые точки принято также называть точками бифуркации. Очевидно, что в этом случае можно говорить о бифуркациях однопараметрической группы преобразований являющейся образом группы $u^* = u_0 + b\tau, t^* = t_0 - \tau$ при отображении (5).

Для указанных сечений приведем примеры кривых соответствующих различным положениям прямых.

Пример 1.1 Параметр $a = 0$, прямые (3) горизонтальные.

Пример 1.2 Параметр $a = 0$, прямые (3) наклонные, одна из которых является касательной к сечению.

Пример 1.3 Параметр $a = 0$, прямые (3) наклонные, одна из которых является касательной к сечению в точке перегиба.

Пример 2.1 Параметр $a = \frac{\sqrt{6}}{6}$, прямые (3) горизонтальные.

Пример 2.2 Параметр $a = \frac{\sqrt{6}}{6}$, прямые (3) наклонные, одна из которых является касательной к сечению в точке перегиба.

Пример 3.1 Параметр $a = \frac{\sqrt{6}}{4}$, прямые (3) горизонтальные.

Пример 32 Параметр $a = \frac{\sqrt{6}}{4}$, прямые (3) наклонные, одна из которых является касательной к сечению в точке перегиба.

Пример 41 Параметр $a = \frac{7}{10}$, прямые (3) горизонтальные.

Пример 42 Параметр $a = \frac{7}{10}$, прямые (3) наклонные, одна из которых является касательной к сечению в точке перегиба.

Пример 5.1 Параметр $a = 1$, прямые (3) горизонтальные.

Пример 5.2 Параметр $a = 1$, прямые (3) наклонные, две из которых является касательными к сечению.

Пример 6.1 Параметр $a = 2$, прямые (3) горизонтальные.

Пример 6.2 Параметр $a = 2$, прямые (3) наклонные, две из которых является касательными к сечению.

Заметим также, что образами вертикальных прямых плоскости $\langle t, u \rangle$ будут являться горизонтальные прямые плоскости $\langle x, y \rangle$. Горизонтальные прямые получаются из уравнения

$$(x + a)(x^2 + y^2 - 1) + by + c = 0 \quad (9)$$

при стремлении параметра b к бесконечности. Очевидно, что уравнение (9) при $a \rightarrow \infty$ определяет окружность и, следовательно, использовать только преобразование (5) для описания всего множества кривых первой канонической формы недостаточно.

Литература:

1. А.С. Смогоржевский, Е.С. Столова. Справочник по теории плоских кривых третьего порядка. Москва 1961-271с.
2. П.С. Александров. Лекции по аналитической геометрии. Москва 1968-912с.
3. Н.Х. Ибрагимов. Группы преобразований в математической физике. М: Наука, 1983-280с.
4. Л.В. Овсянников. Групповой анализ дифференциальных уравнений. М: Наукаб 1978-400с.